

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Cartas de Despedida

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As Cartas de Despedida constituem uma ferramenta da Terapia Narrativa utilizada para permitir que o paciente se despeça de partes antigas de sua identidade que não são mais úteis, promovendo assim um processo de transformação e renovação pessoal.

Tematologia: Psicoterapia; Desenvolvimento Pessoal; Transformação Identitária.

Etimologia: O termo "despedida" deriva do latim "dispedire", que significa "separar-se de alguém ou de algo".

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: Cartas de Despedida é uma neologismo técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: As Cartas de Despedida manifestam-se pelo holopensene da renovação identitária e do desapego emocional.

Fatologia: As Cartas de Despedida são redigidas durante as sessões de Terapia Narrativa com o propósito de permitir que o paciente se despeça simbolicamente de aspectos obsoletos ou prejudiciais de sua identidade. O paciente é encorajado a refletir sobre esses aspectos, expressando suas emoções, reconhecendo sua importância no passado e declarando sua intenção de deixá-los para trás. Essa prática promove um processo de transformação pessoal, permitindo que o paciente se liberte de padrões limitantes e abra espaço para novas possibilidades de autodesenvolvimento.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as Cartas de Despedida podem ser percebidas como uma forma de desligamento energético de padrões vibratórios negativos ou estagnados, favorecendo a

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
elevação da consciência e o fortalecimento do
campo energético pessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As Cartas de Despedida potencializam o sinergismo terapêutico da Terapia Narrativa ao promoverem um processo consciente de desapego e renovação identitária.

Principiologia: As Cartas de Despedida estão fundamentadas nos princípios da autenticidade e autotransformação, preconizados pela Terapia Narrativa.

Codigologia: As Cartas de Despedida estão alinhadas com o código de ética da Terapia Narrativa, que valoriza a liberdade de expressão e o respeito pela singularidade do paciente.

Tecnologia: A utilização das Cartas de Despedida pode ser complementada por técnicas de visualização criativa, meditação e relaxamento para promover um maior alinhamento emocional e mental durante o processo terapêutico.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Paciente transformador; terapeuta facilitador.

Masculinologia: O terapeuta guia; o paciente renovador.

Femininologia: A terapeuta compreensiva; a paciente em busca de renovação.

Hominologia: O Homo sapiens autotransformador; o Homo sapiens terapeutizatus.

V. Argumentologia

Exemplologia: As Cartas de Despedida são exemplificadas quando o paciente escreve uma carta simbólica para se despedir de um padrão de comportamento autossabotador, reconhecendo sua influência no passado e declarando sua decisão de se libertar dele para promover uma vida mais plena e autêntica.

Culturologia: A Cultura das Cartas de Despedida é fundamental para o processo terapêutico, pois favorece o desapego emocional e a renovação identitária, promovendo um maior bem-estar psicológico e emocional.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

As Cartas de Despedida representam uma ferramenta valiosa na Terapia Narrativa, permitindo que o paciente se despeça de partes antigas de sua identidade que não são mais úteis, promovendo assim um processo consciente de transformação e renovação pessoal. Por meio dessa prática terapêutica, é possível liberar padrões limitantes e abrir espaço para novas possibilidades de autodesenvolvimento, contribuindo para uma vida mais autêntica, plena e significativa.

Enciclopédia da Conscienciologia